

Agosto 2020

Retos de la
educación básica
en el estado de
Guanajuato frente
a la pandemia
generada por el
SARS-Co V-2

Dr. José Hernández Pereira

RETOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL SARS-CoV-2

Por: Dr. José Hernández Pereira

RESUMEN

La situación de contingencia sanitaria que se está viviendo en el mundo, ha traído grandes retos a las diferentes áreas de las relaciones humanas, incluyendo a la educación; se aborda la manera en que los docentes del estado de Guanajuato los afrontaron, del mismo modo, se establecen algunas propuestas didácticas para coadyubar a mejorar la práctica docente en este contexto; se expone una prospección de la educación post pandemia y se proponen algunos puntos de análisis para la toma de decisiones en un posible nuevo paradigma educativo.

ABSTRACT

The pandemic situation that is being experienced in the world has brought great challenges to the different areas of human relations, including education; The way in which teachers from the state of Guanajuato have confronted them is addressed here, in the same way, I establish some didactic proposals to help improve teaching practice in this context; A post-pandemic education perspective is exposed and some analysis points for decision making in a possible new educational paradigm are proposed.

PALABRAS CLAVE: Educación Básica; Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido; Enseñanza Sincrónica; Enseñanza Asincrónica; Educación 4.0; entornos VICA; Nuevo Paradigma Educativo.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo de opinión, describiré los retos a los que se enfrenta la educación básica en el estado de Guanajuato, frente a la pandemia generada por el SARS-CoV-2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*), así como la situación previa a la contingencia de la educación y como se ejecutaba, los retos que afrontaron los actores de la comunidad escolar ante la emergencia, las gestiones gubernamentales ofertadas para atender a los alumnos y finalmente una visión prospectiva para la toma de decisiones pedagógicas post-pandemia.

La realidad que estamos viviendo a nivel mundial, ha generado diversas actitudes en los contextos específicos de nuestro país, también en Guanajuato en donde el grueso de la sociedad requiere de una mayor concientización sobre los retos que la pandemia ha desencadenado en las diferentes esferas de la vida como se conocía, en especial la educación básica, toda vez que, la media superior y superior cuenta con alumnos más conscientes de sus metas, (aunque pueden o no tener los recursos para continuar con su educación). La educación básica es el objeto de análisis de este documento, pues capta mayormente la atención al presentar retos concretos tanto a docentes, alumnos y padres de familia; como actores finales de la práctica formativa.

A lo ancho del mundo se han publicado diversos artículos sobre los resultados de investigaciones que abordan el cómo los gobiernos y los diversos aparatos educativos han afrontado los retos que esta pandemia les ha generado, así como el hecho de cambiar la modalidad de enseñanza directa a enseñanza a distancia de la noche a la mañana, sin embargo, se ha dejado de lado el análisis de la práctica pedagógica real que el docente tiene con sus alumnos y la relación con los padres de familia. Entre los diferentes apoyos pedagógicos y herramientas didácticas que las autoridades han brindado a los docentes, podemos encontrar algunos cursos online, Webinars, entre otros, que se han proporcionado por medio de instituciones tanto privadas como públicas, entre los que destacan Microsoft y Google, se han dado orientaciones principalmente para la reproducción de contenidos en casa, así como la forma de evaluar el línea a través de rúbricas y listas de cotejo que parecieran tomar en cuenta la realidad que viven los alumnos, sin embargo, esto ha sido un reto mayor para el grueso de los maestros, pues estaban acostumbrados a impartir clases presenciales y poder dar acompañamiento en tiempo real, lo cual generó altos niveles de burnout pues la revisión de trabajos se realizó de manera asincrónica y atendiendo los mensajes de los padres de familia

de manera sincrónica fuera de un horario establecido, debido a que éstos solo podían apoyar a sus hijos solo después de sus horarios laborales .

En este artículo presento una visión sobre cuáles son los retos de la educación frente a la pandemia del 2020, desde la perspectiva docente, por lo que se lleva una metodología vivencial crítica, hablo en general de cómo estaba estructurada la educación en el estado de Guanajuato previo a la pandemia, así como el impacto en la educación y desequilibrio que generó la llegada del COVID 2, profundizando en los retos que los docentes afrontaron para poder cambiar el modelo educativo presencial a un modelo educativo a distancia. También es importante visualizar los retos de los alumnos frente a la educación a distancia, así como el papel de las familias en esto.

Se abordan algunas de las gestiones gubernamentales tanto nacionales como estatales y locales para atender las necesidades educativas en tiempos de la pandemia. Una vez establecido el panorama vivido hasta la actualidad, se podrán vislumbrar las oportunidades de acceso a nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que esta situación trae consigo, y se plantearán algunos puntos de reflexión cómo el cuestionamiento de que si lo que enseñamos es adecuado a la realidad. Lo que hemos estado trabajando hasta este momento son contenidos que nos llevan a una formación teórica en la educación básica, lo que respondía a las necesidades educativas del país en su momento, sin embargo, las exigencias actuales no son las mismas, el contexto mundial cambió y con ello debemos ajustar los contenidos teóricos y transformarlos en proyectos prácticos que le den mayores herramientas a los alumnos para poder ser mejores ciudadanos en el futuro, mediante la generación de una vida plena. Esto nos lleva a visualizar a los profesores más como acompañantes en el proceso educativo qué cómo conductores de conocimientos para los alumnos, lo cual nos lleva a que durante el ciclo 2020-2021, el profesor requiera jugar un nuevo rol, el cual se vislumbrará acorde a lo investigado y vivido.

Para finalizar, es importante que entendamos que el paradigma educativo pre-pandemia ya no responde a todas las necesidades que la sociedad demanda en la actualidad, por lo que estamos viviendo un momento de falsación, lo que nos permitirá generar un nuevo paradigma educativo post pandemia. En este sentido se generaría el cuestionamiento de cuál será el nuevo paradigma educativo que pueda resolver las necesidades de esta nueva normalidad.

METODOLOGÍA

Los cambios que la pandemia le generó de la noche a la mañana a la vida y dinámica educativa tanto a nivel mundial fueron drásticos, pero a nivel nacional y sobre todo en el estado de Guanajuato, fueron insoslayables y en muchos casos imposibles, debido a las diversas realidades de nuestro estado, pues no estábamos preparados para afrontar esta situación en la educación básica del servicio público.

Las necesidades de atención de nuestros alumnos guanajuatenses nos obligó a desapegarnos de nuestras practicas áulicas, de las fases presenciales educativas, forzándonos a darle continuidad al ciclo escolar desde nuestras casas, con los recursos que contábamos y sobre todo sin estar preparados como tradicionalmente lo estamos antes de estar frente al grupo, haciendo uso de las herramientas proporcionadas por las autoridades educativas o las que como individuos poseíamos o indagamos en redes sociales, en YouTube, entre pares. Esta situación generó errores, frustración, miedo e incertidumbre por parte de docentes, alumnos, padres de familia y directivos, en general, todos los actores educativos involucrados.

El escenario antes descrito, llevó hacer el planteamiento de que es lo que viene en el siguiente ciclo escolar en materia de educación básica para el estado de Guanajuato, por lo que decidí entrevistar e indagar de manera formal esta situación, mediante un estudio hermenéutico de corte cualitativo, el cual busca más que hacer una simple interpretación, el dar elementos para que el lector pueda, con base en los resultados de esta investigación, darse una idea clara de lo vivido y pueda prospectar sus propias ideas sobre el futuro de la educación en el estado.

El diseño de la recolección de información para la presente investigación fue post experimental, debido a que el objeto investigativo pretendía analizar las reacciones y acciones que tomaron los docentes para dar continuidad a su práctica pedagógica con sus alumnos ante esta situación pandémica, en este sentido la investigación es de tipo correlacional, toda vez que, los instrumentos elaborados tanto de entrevista como cuestionarios, permitieron establecer categorías para validar las atenciones expresadas versus las vivencias de los elementos de la muestra (docentes), escogidos aleatoriamente por nivel educativo en la aplicación de Microsoft Teams, logueado con el correo institucional. Para efectos de los instrumentos se utilizó la validez de constructo, toda vez que las primeras entrevistas (monitoreos) fueron la base para poder realizar los ajustes para el logro

del objetivo investigativo, mediante videollamadas grabadas en la aplicación Teams de Microsoft, pues fue el medio de comunicación oficial en el estado de Guanajuato para todos los docentes de educación básica.

Las entrevistas se llevaron a cabo a ocho docentes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, mediante videollamadas grabadas en la aplicación Microsoft Teams, proporcionando los elementos necesarios para la validación de la investigación y primera recogida de datos sobre el manejo de estrategias diversificadas para la atención a distancia, tanto síncrona como asíncrona.

Partiendo del análisis de las entrevistas se diseñó, validó y aplicó una encuesta a 114 docentes de los tres niveles educativos mencionados mediante la herramienta de Formularios de Google, de los cuales se entrevistaron a profundidad a seis docentes de los diferentes servicios educativos, a través de la aplicación de Microsoft Teams. De las interacciones y anecdotarios retomados de los instrumentos se obtuvieron los siguientes datos resultantes, para su análisis e interpretación hermenéutica de la opinión.

RESULTADOS

Derivado del tratamiento de la información de los instrumentos aplicados se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales permitieron la realización de las disertaciones expresadas en el apartado de la discusión prospectiva y hermenéutica. En la *Tabla 1*, se puede observar el Nivel Educativo en donde laboran los 114 Docentes que participaron en el presente estudio, en este caso se puede observar que se indagó en tres de los cuatro niveles de educación básica, debido al objeto de estudio, dejando para otra indagación la media superior, retomando el 20.2% de los datos obtenidos corresponden a docentes del nivel preescolar, el 25.4% de primaria y el 54.4% de secundaria.

Nivel Educativo de los Docentes	
Categoría	Frec.relativa
Preescolar	20.2%
Primaria	25.4%
Secundaria	54.4%
Tabla 1	100%

Servicio Educativo Prestado	
Categoría	Frec.relativa
Preescolar	19.3%
Primaria	21.1%
Sec. Técnica	10.5%
Sec. General	14.0%
Telesecundaria	29.8%
Educación Especial	5.3%
	100%

Tabla 2 Del mismo modo en la *Tabla 2*, se establecen los tipos de servicios por la Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato y el cómo fueron consultados en la muestra de la presente investigación, el 19.3% de los docentes pertenece a Preescolar, una cobertura de Primaria del 21.1% y en cuanto al 54.4% de secundaria, está dividido en el servicio de educación Secundaria Técnica con el 10.5% de los maestros encuestados y el 14.0% del Secundarias Generales, estando el mayor porcentaje en el servicio de Telesecundaria con el 29.8%, en el caso del servicio de Educación Especial que abarca alumnos de los tres niveles, se encuestaron a seis docentes que corresponde 5.3% del estudio.

En la *Tabla 3*, se establece el nivel educativo de los docentes que se consultaron en la presente investigación, que van desde licenciatura inconclusa con el 2.6%, hasta un caso de postdoctorado que representa el 0.9% de los estudiados, siendo el grueso del 71.9% maestros con licenciatura terminada y 24.5% con maestría y doctorado. Estas cifras nos permiten analizar las herramientas y capital cultural con el cual los maestros del estado retomaron las actividades a distancia frente a la pandemia.

Preparación de los Docentes	
Categoría	Frec.relativa
Sin Licenciatura	2.6%
Licenciatura	71.9%
Maestria	18.4%
Doctorado	6.1%
Postdoctorado	0.9%
	100%

Tabla 3

Zona de la Escuela	
Categoría	Frec.relativa
Marginal	0.9%
Rural Comunidad	16.7%
Urbana Periferias	49.1%
Urbana Ciudad	33.3%
	100%

Tabla 4 Para el análisis del presente estudio fue importante el establecer en que zonas se encontraban los centros de trabajo de los docentes que fueron entrevistados y encuestados, con la finalidad de determinar las desigualdades o problemas de brecha digital para el acceso a los trabajos a distancia, observando que el 33.3% de los docentes de la muestra trabajaba en escuelas ubicadas en la ciudad, el 49.1% en zonas de las periferias urbanas, mientras que el 16.7% trabaja en comunidades rurales, tomando como categoría aparte una escuela que si bien esta en una comunidad, también pertenece a zona marginal, lo cual se puede observar en la *Tabla 4*.

También es importante el mencionar que el sostenimiento de las escuelas en donde laboran los docentes que participaron en este estudio son el 43.9% de fondos estatales y el 56.1% restante pertenecen al sostenimiento federal, como se puede apreciar en la *Tabla 5*.

Sostenimiento de la Escuela	
Categoría	Frec.relativa
Estatal	43.9%
Federal	56.1%
Tabla 5	100%

Organización de la Escuela	
Categoría	Frec.relativa
Unitaria	0.9%
Multigrado	2.6%
Org. Incompleta	63.2%
Org. Completa	33.3%
Tabla 6	100%

Otro factor importante para el análisis del comportamiento y prospectivas del presente estudio fue la manera en la que están organizadas las escuelas, tratando de abarcar la cobertura estatal, por lo que se puede observar en la *Tabla 6*, que el 33.3% de los docentes trabaja en escuelas que cuentan con docentes para cada grupa, además de director y personal de apoyo a la educación (PAAE), mientras que el 63.2% de ellos, trabaja en escuelas din director, mediante la figura de docente encargado frente a grupo. El 2.6% que corresponde a tres maestros, trabajan en escuelas multigrado, mientras que uno más está en una escuela secundaria unitaria, correspondiente al 0.9% de la muestra.

La forma de trabajo que se manifestó durante las entrevistas y dio pie a tomar como categoría de análisis de como estos docentes atendieron a sus alumnos de los cuales fueron un total de 4,837, tomando en cuenta que los docentes con servicio de Secundarias tanto técnicas y Generales, atiende por horas y asignatura, el número se incrementó. En este sentido se puede observar en la *Tabla 7*, que el 0.37% de los alumnos atendidos se dio de manera parcialmente presencial, esto debido a las circunstancias y características de la comunidad margina y disposición del docente, el 40.25% de los alumnos fue atendido a distancia, mediante el uso de libros de texto, programas de televisión y demás recursos diseñados por los docentes. Las clases virtuales para la atención del 59.38% de los alumnos, fue dada a través de diversas herramientas virtuales.

Alumnos Atendidos Gpo/Horas	
Categoría	Frec.relativa
Presencial	0.37%
A distancia	40.25%
Virtual	59.38%
Tabla 7	100%

En la **Tabla 8**, se observa el uso de esas herramientas virtuales fue la última categoría de análisis se dio del estudio, retomando las herramientas más usadas por los docentes que participaron en el presente estudio, como se puede observar en la Tabla 8, destacan los medios personales de comunicación, mediante el uso de WhatsApp y Facebook, seguidos de los medios oficiales en el estado de Guanajuato mediante el uso de las cuentas de correos oficiales que ya trabajábamos y que ahora se potenciaron en Microsoft Teams y las nuevas cuentas de Classroom mediante la generación de nuevos correos institucionales creados bajo el dominio de educaciongto.mx proporcionados por Google.

Herramientas Virtuales Más Usadas de la Muestra	
Categoría	Frec. relativa
ClassRoom de Google	90.4%
Educaplay	20.2%
Facebook	94.7%
Microsoft Learning Tools	64.9%
Microsoft Teams	100.0%
Moodle Cloud	28.1%
WhatsApp	100.0%
YouTube	71.9%
Zoom	56.1%
Otro	31.6%

Tabla 8

DISCUSIÓN PROSPECTIVA Y HERMENÉUTICA

Partiendo de los datos obtenidos, es necesario el volver a contextualizarnos en la situación global, por lo que para poder abordar el cómo estaba instituida la educación previa a la pandemia y sin entrar en discusión de las diferencias entre la educación tradicionalista y la educación moderna, es innegable que la educación en sí, fue creada para generar certeza y permanencia al ser humano y la sociedad, mediante diseños curriculares que buscaban desarrollar de manera transversal al ciudadano que cada país prospectaba requerir a diez, quince o veinte años, sin embargo, la llegada de la pandemia nos posicionó en un mundo con entornos **VICA**, generando una sociedad Volátil, Incierta, Compleja y Ambigua. Es decir, estamos viviendo en un entorno **Volátil** ya que la naturaleza, la velocidad de transmisión del virus, el volumen y la magnitud de cambio, no se desarrolla en un patrón predecible, es un mundo **Incierto** ya que hay una carencia de previsibilidad para fenómenos naturales y eventos, lo cual nos dificulta hacer pronósticos precisos, es **Complejo** toda vez que aparecen más factores y las relaciones entre ellos se vuelven más difíciles de entender, generando una multiplicidad de interacciones, y al mismo tiempo esto nos genera que se vuelva un mundo más **Ambiguo** debido a la poca claridad sobre el significado de un evento o fenómeno, puntualizando una vez más que no existe una única manera de ver el mundo. Entonces, el mundo ha cambiado y no podemos regresar a la normalidad anterior en donde la educación se basaba en un aprendizaje tradicional centrado en el contenido y basado en conocimientos, los cuales se impartían de manera uniforme a todos los alumnos sin importar la relevancia para ellos, en un esquema rígido altamente estructurado, generando

competición entre ellos más que competencias, para lograr los contenidos curriculares académicos mediante la memorización y reproducción de la información, tomando al error como un fallo y no como una manera de aprender, pues los alumnos son evaluados mediante pruebas y exámenes que terminan en un número que no indica el real desarrollo de las competencias de ellos.

La llegada del COVID 2, impactó de una manera infranqueable en todas las áreas de interacción mundial, hablando de la economía, la industria, etc., lo que ha obligado a todas las instituciones del mundo a adoptar medidas de contingencia para garantizar que las actividades se pudieran mantener de forma remota, en este sentido, el ámbito educativo no fue la excepción. El teletrabajo en la educación no consistió solo en las actividades de aprendizaje, se han pasado a organizar en línea todas las otras operaciones que mantienen el orden administrativo de las instituciones educativas, reorganizándose desde los hogares de los docentes y de los estudiantes.

La pandemia llevó a los profesores de todo el mundo a realizar un cambio del paradigma educativo de un día para otro, el análisis de esta investigación se enfoca a los de México y en concreto a los del estado de Guanajuato, que les llevó a participar en una experiencia colectiva de aprendizaje para poder “enseñar y aprender de manera remota”. Reaccionando a las necesidades que se presentaron en cada uno de los contextos de los grupos que atendían, realizando trabajo autónomo de los alumnos y alternándolo con clases virtuales, tutorías, seguimientos y hasta clases virtuales grabadas. Sin embargo, el pensar que, con estas acciones de los docentes, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Guanajuato, estarán listas para continuar con el proceso educativo on-line el ciclo escolar que está por iniciar, dista mucho de la realidad, ya que para esto se requiere un proceso de gran transformación largo y complejo, porque sería absurdo el buscar utilizar viejas soluciones para los nuevos y diferentes problemas, además de esto es importante tomar en cuenta la justicia social como una prioridad en la educación que se impartirá, reduciendo las brechas tecnológicas que se puedan presentar en los diferentes actores educativos, priorizando a los alumnos.

En este sentido, los docentes de educación básica del estado, enfrentan diversos retos para poder aplicar la educación a distancia, sobre todo sin la preparación adecuada para la enseñanza en línea, esto sin demeritar el esfuerzo que realizaron los docentes, empero, la mayoría de los profesores intentaron replicar sus entornos y métodos de enseñanza-aprendizaje presenciales, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pero sin llegar a crear o

generar Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Lo anterior generó diversas críticas al sistema educativo como son los problemas de la brecha digital en cuanto al acceso y conectividad, alfabetización y competencias. Se generó una sobre carga excesiva de trabajo de los docentes y alumnos a la cual se le denominó fatiga digital, también hubo preocupación por el manejo de datos personales y los posibles problemas con su manejo, en este sentido hubo una percepción de falta de fiabilidad de los métodos y herramientas de evaluación digital de los aprendizajes.

Esta experiencia de cambios masivos y acelerados nos ha conducido a forjarnos una conciencia general de las limitaciones de este enfoque emergente para solventar los problemas educativos ante la pandemia, demostrando la necesidad de aplicar metodologías específicas y apropiadas, para escenarios de enseñanza y aprendizaje a distancia y en línea, así como la necesidad de visualizar que el cambio es irreversible y no habrá un regreso completo a la vieja normalidad.

También, es evidente que muchos de los profesores carecen de competencias para proporcionar orientación y apoyo adecuado a los alumnos en la educación a distancia, así como para diseñar “entornos de aprendizaje colaborativos enriquecidos”, esto debido a que, aunque la mayoría de los docentes saben planificar e implementar el uso de dispositivos y de recursos digitales en sus procesos de enseñanza, rara vez se sienten seguros de experimentar y desarrollar nuevos formatos y métodos pedagógicos.

Esta crisis ha llevado a que se genere un enfoque renovado en la accesibilidad y la inclusión, sin embargo, cabe recalcar que los profesores deben estar capacitados para responder a las expectativas, habilidades, usos y conceptos erróneos digitales diferenciados de los alumnos.

Los desafíos no solamente se pudieron observar en los docentes, sino también en los alumnos quienes se tuvieron que adecuar a una serie de cambios en todas las áreas de su vida, dentro de las cuales estaban las nuevas formas de trabajo, así como la interacción 24/7 con sus padres y familiares, al mismo tiempo que se ajustaban a un confinamiento que si bien en un inicio les pareció agradable, con el paso de los días, semanas y meses, se les fue haciendo cada vez más pesado y desmotivante. En ese sentido no todo es negativo, esta situación les dio a los estudiantes la oportunidad de interactuar con otros de manera remota, pudiendo ir más allá de las paredes de su aula para interactuar además de otros

estudiantes, otros maestros y autores, científicos y expertos de renombre para mejorar su aprendizaje, dejando de lado las limitaciones que la brecha digital impone, algunos de esos niños crecerán para convertirse en maestros, quienes continuarán construyendo y utilizando sus comunidades de aprendizaje en línea.

Retomando las competencias del marco europeo se tendría que hablar de que a medida que las instituciones educativas se están volviendo más híbridas, se debe de capacitar a sus docentes para llevar a cabo actividades de enseñanza en entornos muy diferentes, tanto presenciales como en línea y mixtos. Es importante el hacer uso de modelos de capacitación docente inmersiva, en los cuales los profesores puedan experimentar los entornos de aprendizaje en línea, para así poder desarrollarles la sensibilidad adecuada para administrar la comunicación, el tiempo de contacto y la carga de trabajo a los estudiantes, para así, poder desarrollar la capacidad de seleccionar y crear recursos educativos que puedan administrar y compartir a sus alumnos. En este sentido, es necesario también involucrar cada vez más a los alumnos en el diseño y la evaluación conjunta de su aprendizaje, aumentando su participación en la gestión del conocimiento.

Como se puede observar la importancia de la gestión gubernamental para atender las necesidades educativas ante la pandemia es crucial y se ve cada vez más puntualizada hacia la capacitación docente, empero, a nivel federal la Secretaría de Educación Pública solo generó el programa aprende en casa, el cual llevaba como principal objetivo el bienestar emocional de los estudiantes. Realizando acciones de reacción más que de planificación, se buscó crear oportunidades de aprendizaje en el contexto de aislamiento social que se generó por la emergencia sanitaria. Este programa se entraba el rol del docente en dos actividades principales, acompañar y retroalimentar los contenidos que ellos seleccionaron para ser transmitidos, buscando atender a la diversidad lingüística y cultural, de adultos y finalmente a la población con discapacidad. Lo anterior se realizó bajo el reconocimiento de la existencia de una brecha de acceso a medios de comunicación e internet, así como el poco equipamiento que se podía observar en las escuelas del país, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes. Se dio un tratamiento flexible y gradual de los contenidos curriculares, de acuerdo con los canales y la recepción de los usuarios, que en este caso fue la radio para las comunidades muy lejanas, la televisión para la población con escasos recursos y el internet para los demás.

Sin buscar caer en una respuesta simplista sobre el futuro de la educación en el estado de Guanajuato, es innegable que el mejorar la educación para el bien

de nuestros alumnos *depende de nosotros* los docentes y actores educativos, en este sentido puntualizo, que *depende de nosotros* y de la visión que tenemos de estos nuevos retos educativos, *depende de nosotros* y de la actitud que tomemos frente a las exigencias que las autoridades educativas puedan implantar, *depende de nosotros* y de la resiliencia que tengamos para poder ver que la realidad del mundo ha cambiado y qué tenemos que cambiar con ello nuestra visión de los alumnos.

En este sentido, considero que es importante el retomar dos puntos cruciales para la transformación de la visión de los alumnos, por un lado tenemos que **convertir a nuestros alumnos en creadores y exploradores**, es decir motivarlos a que ellos creen soluciones a los problemas que les acontecen día con día y que no solo se dediquen a buscar soluciones ya establecidas en la internet, mediante blogs o vídeos institucionales en YouTube, sino que ellos sean los creadores de nuevas soluciones, acorde a las necesidades específicas de su contexto y por qué no, que creen sus propios canales para la comunicación de sus descubrimientos y producciones.

Por otro lado, es necesario **convertirlos en exploradores de su propio entorno**, para lo cual es necesario crear una red de comunicación entre alumnos y expertos en la materia, facilitando el flujo de información en ambos sentidos y siendo el docente un mediador de conocimiento para la ciencia, por medio de la vinculación de los contenidos teóricos de las asignaturas en proyectos que puedan generar conocimiento científico real y utilizable, es decir, introducirlos directamente a una área de la Educación 4.0. Un ejemplo de esto, es la vinculación de conocimientos y contenidos de biología en un proyecto que logre que los alumnos exploren su entorno en búsqueda de diversos especímenes de la flora local, que les permita a ellos clasificar y a partir de esas clasificaciones detectar las que no entran en alguna de las categorías ya preestablecidas en los libros de texto o fuentes de información digital, permitiéndole al alumno el poder compartir sus descubrimientos con algunos biólogos en alguna wiki creada específicamente para este fin, con el objetivo de poder generar nuevos conocimientos o actualizar los que ya se tienen. Para esto es importante el entender las particularidades de nuestros alumnos, es decir entender el contexto social, económico, biológico, etc., buscando siempre un balance en lo que nuestros alumnos viven, por ejemplo, en la actualidad es indudable que el tiempo que pasan los alumnos en pantalla ha aumentado potencialmente, es decir, le dedica mucho más tiempo a estar frente a las tabletas, el celular, la computadora, o la televisión entre otros, no se busca que se eliminen estos tiempos pues en muchas ocasiones es el medio de dispersión de los alumnos, sino que, se balanceen los contenidos a los que se acceden, que no sean solamente juegos de

dispersión, sino que se busquen alternativas de conocimiento mediante el uso de estos dispositivos. Pero el balance va más allá del tiempo en pantalla, también tiene que darse en la alimentación de los alumnos, mediando entre las golosinas y comida basura con respecto de una comida más saludable; balanceando entre el sedentarismo que el confinamiento nos ha generado y la activación física que se pueda realizar dentro de nuestros propios hogares.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En este sentido, la visión de la educación por parte de los docentes necesita un cambio real, una transformación de la visión que nos permita analizar y adaptarnos a nuevos modelos de enseñanza aprendizaje y responder a las necesidades futuras de nuestros alumnos, para poder pasar de la educación presencial a la educación a distancia que nos exige la situación actual, para esto, es importante que iniciemos por concientizarnos de que la educación presencial no virtual, era donde tanto docentes como alumnos estábamos presentes en el mismo lugar y que muchos de nosotros, repetimos las estrategias de enseñanza presenciales en el ámbito virtual, tenemos que ir más allá de seguir en una educación no virtual a distancia en donde solamente los actores se comuniquen en distintos tiempos y desde distintos lugares mediante el uso de medios digitales.

Se trata de avanzar a una educación virtual en donde ésta sea mediada por las tecnologías digitales tanto de forma presencial como a distancia o en este caso de forma sincrónica o asincrónica, esta modalidad de enseñanza también llamada E-Learning, mediante la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, busca ser un medio para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las condiciones actuales de pandemia, proporcionándonos herramientas tecnológicas, herramientas de comunicación, así como herramientas de evaluación y contenidos que podamos trabajar con los alumnos de forma sincrónica y asincrónica.

Para esto, es necesario que como docentes realicemos un diagnóstico profundo en dónde tomemos como base el contexto real de nuestros alumnos, para que a su vez podamos retomar el conocimiento tecnológico que tenemos, los conocimientos de contenido y el conocimiento pedagógico, lo cual nos podrá dar las herramientas necesarias para poder crear contenidos relevantes que impacten realmente en nuestros alumnos, sin dejar todo el peso a la parte tecnológica. Para esto es importante que el docente comience por diseñar sus clases **partiendo del conocimiento de contenidos**, para poderle dar continuidad con **el conocimiento pedagógico**, los cuales arrojan un conocimiento pedagógico del contenido que dará pauta para la inserción del **conocimiento tecnológico**, generando un conocimiento tecnológico pedagógico, que en este caso, nos permita elegir las tecnologías adecuadas para su difusión con nuestros alumnos, proporcionándonos un **conocimiento tecnológico pedagógico del contenido**. Lo anterior busca que con base en el contexto de los alumnos se determinen los contenidos que se van a abordar, así como la pedagogía que se va a usar para el aprendizaje de ellos, en este sentido, sugiero que sean proyectos mediante algunas herramientas que anunciaré en párrafos siguientes. Una vez teniendo la claridad de lo que se quiere enseñar y el cómo se va a enseñar entonces se dará el momento de escoger las herramientas tecnológicas que se van a usar.

Es necesario seleccionar las estrategias de tipo sincrónica o asincrónica, para realizarlo, es importante tener en cuenta el perfil del estudiante, las interacciones que se tienen con ellos, el tipo de comunicación con que se cuenta, así como, el acceso a grandes cantidades de información que tienen los alumnos.

En la **enseñanza sincrónica**, se tienen algunos beneficios como el poder desarrollar estrategias de colaboración, se facilita la planificación de tareas y es más social e interactiva con el docente, permitiendo el uso de estrategias de participación colectiva y expositivas, mediante el uso de las video clases y el chat, así como estrategias centradas en la individualización de la enseñanza mediante las exposiciones individuales, la aplicación de lo aprendido y el uso del portafolio digital;

empero, dentro de los desafíos que esta enseñanza presenta, está la falta de tiempos en común, es decir que todos se deben de conectar al mismo tiempo y a la misma hora; otro desafío son las barreras técnicas y de acceso a los dispositivos y conectividad.

Por otro lado, dentro de la **enseñanza asincrónica**, se maneja una flexibilidad de tiempos en donde cada alumno se puede conectar en los momentos que les sean más convenientes, del mismo modo, puede ir avanzando de acuerdo con los niveles de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ofreciendo más perspectivas de discusión, aquí se pueden utilizar estrategias expositivas y de participación colectiva mediante el uso de un tablón de anuncios, tutoría grupal o reflexión a través de preguntas. Y dentro de las estrategias centradas en la individualización de la enseñanza se pueden usar herramientas como la recuperación de la información, actividades interactivas, prácticas concretas, tutoría individual y el uso de portafolios digitales. Aquí se observa que el principal desafío al igual que la enseñanza sincrónica, son las barreras técnicas y de acceso a los dispositivos y conectividad.

La selección de los contenidos ilustrados en el diagrama anterior nos lleva a preguntarnos si estamos enseñando conocimientos que sean útiles para las necesidades de nuestros alumnos, así como cuestionarnos si la didáctica que estamos usando realmente apoya a la adquisición significativa de los conocimientos por parte de los alumnos, entonces, ¿qué y cómo enseñar? proyectos prácticos vs contenidos teóricos.

La respuesta a qué enseñar, se tendrá que atender en el diseño curricular a nivel nacional, mediante alguna reforma educativa, empero, el contextualizar esos contenidos curriculares y aterrizarlos, es decir el cómo enseñar, si nos corresponde a los docentes abordarlo y es aquí donde propongo lo siguiente. Si bien no busco denostar la memorización, pues es un elemento muy importante en el aprendizaje de contenidos de asignaturas concretas, sí es conveniente el vislumbrar metodologías que sean más ágiles para la enseñanza, en este caso hago la sugerencia de las siguientes:

- Aprendizaje Basado en el Pensamiento (TBL)
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Aprendizaje Basado en Retos (ABR)
- Aprendizaje Colaborativo
- Aprendizaje Experiencial

- Aprendizaje Gamificado
- Aprendizaje Invertido
- Aprendizaje por Proyectos

El poder aplicar este tipo de metodologías es todo un reto, por lo que es importante entender los entornos y herramientas digitales, como un espacio de interacción y generación de aprendizajes individuales y colaborativos, tomando en cuenta la visión de Dolors Reig, de que las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) se tomen como base para la creación de las TAC (Tecnologías Aprendizaje y el Conocimiento) en la búsqueda de las TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación), las cuales generen Redes Personales de Aprendizaje o comunidades de aprendizaje (PLN), Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) y Entornos Personales de Aprendizaje y Participación (PLEP).

Para concluir es importante recalcar que el inicio de este nuevo ciclo escolar 2020-2021 estará inmerso en la pandemia y probablemente no salgamos de ella, sino, hasta el siguiente ciclo escolar 2021-2022, como lo mencioné, estamos viviendo en un

mundo con entorno VICA, lo cual nos impide el crear líneas de prospección concretas y precisas, sin embargo, necesitamos el poder visualizar que pasará después de esta emergencia sanitaria con la educación en México y en especial en el estado de Guanajuato, considero que se precisará el darle mayor importancia a los modelos híbridos de educación, desarrollando los ya existentes de aprendizaje en línea y crear otros alternativos escalables y personalizados, que respondan a la educación 4.0, basándose en una teoría pedagógica y de investigación que vayan más allá de la comprensión o de la creación de redes, para desarrollar otras habilidades críticas del siglo XXI, como lo es el pensamiento crítico, el análisis y la evaluación en todas sus modalidades, que conduzcan al aprendizaje transformacional del individuo.

También, debemos vislumbrar el aumento de la participación de los estudiantes en el diseño conjunto y la gestión de sus propios procesos de

aprendizaje, para la incursión en la Educación 4.0, siendo partícipes activos en la evaluación mediante el desarrollo de nuevos modelos y procesos para medir y evaluar los resultados, centrados en los procesos de aprendizaje y las evidencias producidas más que la adquisición de la teoría pura. En ese sentido el rol del profesor debe cambiar, pues más que un facilitador de contenidos ahora debe de apoyar al alumno para que éste pueda gestionar la incertidumbre, así como la disrupción escolar prolongada, dándole a esta la importancia de la educación social y emocional respecto de la formación académica, fomentando el sentido de pertenencia dentro del aislamiento y del mismo modo estableciendo estrategias de habilidades socioemocionales para poder generar un aprendizaje significativo en los alumnos, ponderando la colaboración con la familia y la sociedad. Es necesario que el papel del docente verse sobre el entendimiento de la complejidad de crear estructuras para una educación remota en situaciones de emergencia, así como apoyar a sus alumnos a entender los porqués de un conflicto y de una pandemia que los afecta directamente.

REFERENCIAS

- Bárcenas López, J., & Ruíz-Velasco Sánchez, E. (2019). *Edutecnología y Aprendizaje 4.0*. México: Sociedad Mexicana de Computación en la Educación A.C.
- Espinosa Mosqueda, R., Rodríguez Venegas, R., & Olvera Maldonado, G. (Diciembre de 2018). EL USO DE LAS TIC, TAC, TEP, PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EMPRESARIALES Y COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. *TECSISTECATL Revista de Economía y Sociedad de México*, 10(23). Recuperado el 16 de Mayo de 2020, de <https://www.eumed.net/rev/tecsistecat/1/index.htm>
- Fontán, J. (2020). La Innovación Pedagógica: La escuela que necesitamos hoy. *Virtualeduca.conect.* on-line.
- Gobierno del Estado de Guanajuato 2018. (2018). *INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE* (Primera ed.). (N. Sanz, & C. Tejada, Edits.) Guanajuato: UNESCO 2018. Obtenido de https://sices.guanajuato.gob.mx/resources/15416_LIBRO%20GUANAJUATO.pdf
- Ley de Educación para el Estado de Guanajuato*. (22 de Julio de 2020). Recuperado el 23 de Julio de 2020, de Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato: http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Comunicacion/Doctos_Comunicados/2020/Julio/Comu203/LeyEducacionEstadoGuanajuato.pdf
- Rice, P., & Salinas, M. (1997). *Desarrollo humano : estudio del ciclo vital* (Segunda ed.). México: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Secretaria de Gobernación. (30 de Septiembre de 2019). *DECRETO por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa*. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/2019
- Secretaria de Gobernación. (06 de Julio de 2020). *Programa Sectorial de Educación 2020-2024*. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596202&fecha=06/07/2020
- Stang Alva, F. (Ed.). (2018). *Prácticas pedagógicas interculturales: Reflexiones, experiencias y posibilidades desde el aula*. Santiago, Chile: ORELAC-UNESCO. doi:A-309843

- TreceBits. (23 de Marzo de 2020). *TreceBits Redes Sociales y Tecnología*. (M. Moreno, Editor) Recuperado el 16 de Julio de 2020, de <https://www.trecebits.com/>: <https://www.trecebits.com/2020/03/23/10-herramientas-para-impartir-o-recibir-clases-virtuales-durante-el-confinamiento/>
- Tünnermann Bernheim, C. (2003). El desarrollo humano y La revolución tecnológica: nuevos desafíos para la educación superior. *La universidad ante los retos del siglo XXI*, 37-39.
- Universidad Autonoma de Tamaulipas. (2019). *Educación Y Tecnologías* (Primera ed.). (D. D. Borrego Gómez, D. Cantú Cervantes, H. I. Molina Montalvo, & R. Castillo Walle, Edits.) Tamaulipas: Universidad Autonoma de Tamaulipas.
- Universidad Central. (2017). *Temas emergentes en educación*. (J. Quintana Albalat, & Ó. Y. Aparicio Gómez, Edits.) Bogotá, Colombia: Universidad Central.
- Universidad de LA SALLE. (2015). *Prácticas pedagógicas con tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior* (Vol. 8). (J. A. Galindo C, Ed.) Bogotá, Colombia: UniSalle.
- Wiggins, G. (17 de Noviembre de 2018). *YouTube: Understanding by Design*. Recuperado el 05 de Julio de 2020, de Understanding by Design with Grant Wiggins (subtitulado al castellano): <https://www.youtube.com/watch?v=KZ3MuRu9Esg&feature>